

Template - Extração de dados

Dado	Extração	SQ
Referências		
ID		
Título		
Autores		
Ano		
Idioma		
Publicação		
Base		
Instituição		
País		
Resumo		
Tecnologia		SQ1
Descrição Tec.		SQ1
Fase		SQ2
Subprodutos		SQ3
Funcionalidades		SQ3
Espec. Técnicas		SQ3
Código aberto		SQ4
Vantagens		SQ4
Repositório		SQ5
País de uso		SQ6
Contexto		SQ7
Telessaúde		SQ8
Modalidade		SQ8.1